

Enquête ZKI sur les principales tendances pour 2026

Malte Dreyer, Humboldt-Universität zu Berlin

<https://orcid.org/0000-0002-1775-8622>

malte.dreyer@hu-berlin.de

Documentation technique

Ce document contient la documentation technique des applications développées pour l'enquête sur les principales tendances 2026 : l'analyseur d'enquête pour le traitement et l'analyse des données et l'application de tableau de bord pour la présentation interactive des résultats. Il est destiné aux développeurs et aux personnes intéressées qui souhaitent utiliser des applications similaires ou qui prévoient de telles applications.

ZKI Arbeitskreis Strategie und Organisation

2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18520266>

Table des matières

Introduction.....	4
Partie I : Survey Analyzer.....	6
Aperçu	6
Documentation fonctionnelle	8
Importation des données	8
2. Configuration.....	8
3. Traduction	9
4. Extraction des éléments	10
5. Analyse	11
6. Segmentation	12
7. Tests de signification	13
8. Analyse de corrélation.....	14
9. Analyse des thèmes.....	14
10. Tableau de bord.....	15
11. Export	16
12. Pipeline complète.....	18
13. Multilinguisme.....	18
14. Statut de la base de données	19
Documentation technique	20
Architecture du système	20
2. Formats d'entrée	21
3. Formats de sortie.....	22
4. Base de données.....	23
5. Intégration des LLM.....	25
6. Dépendances	26
7. Structure de configuration	26
Partie II : Dashboard	29
Aperçu	29
Documentation fonctionnelle	30
1. Aperçu	30

2. Modes d'affichage	30
3. Types de diagrammes.....	31
4. Fonctions de filtrage.....	32
5. Multilinguisme.....	33
6. Liaison URL.....	33
7. Export de diagrammes.....	33
8. Comportement réactif.....	33
Documentation technique	34
Technologies utilisées et leur interaction	34
2. Chargement des données et modes d'exploitation	34
3. Modèle de données.....	35
4. Génération de graphiques.....	35
5. Segmentation et logique de filtrage.....	37
6. Internationalisation	37
7. Navigation et gestion d'état	38
8. Visualisation de l'analyse de corrélation	38

Introduction

Le groupe de travail Stratégie et Organisation de l'association ZKI mène chaque année une enquête sur les thèmes et priorités les plus importants de ses établissements membres. L'objectif est de saisir et de documenter régulièrement les questions centrales des services informatiques des universités et des établissements de recherche. L'enquête s'adresse aux CIO, directrices et directeurs de centres de calcul, directrices et directeurs informatiques ainsi qu'aux personnes occupant des fonctions comparables.

Structure du sondage

Le sondage se compose de deux parties : un questionnaire central comprenant des questions récurrentes, ainsi que des questions thématiques annuelles portant sur des sujets d'actualité. Le questionnaire central constitue la colonne vertébrale de l'enquête et permet, grâce à sa continuité, des comparaisons dans le temps. Par le passé, il comprenait douze questions constantes ; pour l'édition actuelle, il a été révisé, adapté aux questions actuelles et recentré sur dix questions centrales.

L'enquête principale couvre un large éventail de défis et de développements actuels dans le domaine de l'IT des universités. Elle interroge sur les tendances majeures en matière d'IT et de numérisation ainsi que sur les exigences légales et réglementaires particulièrement pertinentes pour l'année 2026, notamment dans les domaines de la protection des données, de la sécurité informatique ou de l'accessibilité. Un accent particulier est mis sur la sécurité informatique, où sont recensés les défis actuels et les priorités de travail. L'utilisation de solutions d'IA est également interrogée, tant les applications déjà utilisées que les scénarios d'implémentation prévus. Dans le domaine de la stratégie et de la gestion, les priorités actuelles des universités sont relevées. En outre, il est recensé quelles technologies gagnent en importance, quels nouveaux services sont introduits et quels services sont susceptibles d'être remplacés ou désactivés. La question relative à la gouvernance IT examine l'interaction entre l'IT stratégique et opérationnelle. Enfin, il est déterminé quelles compétences et capacités les organisations IT souhaitent développer ou renforcer d'ici 2026.

Questions prioritaires 2026

Les questions prioritaires de cette année portent sur le positionnement stratégique de l'IT universitaire dans le contexte des tensions entre autonomie technologique, contraintes financières et coopération institutionnelle.

Le cœur thématique est la souveraineté numérique : face à une dépendance croissante vis-à-vis des fournisseurs technologiques mondiaux et à une intensification des débats politiques sur la protection des données, le contrôle et les alternatives européennes, il s'agit d'analyser comment les universités interprètent ce concept et quelles mesures concrètes elles prennent pour préserver leur capacité d'action et leur maîtrise.

Cela est étroitement lié aux marges de manœuvre financières. Les décisions stratégiques en matière de TI nécessitent des ressources adaptées – qu’il s’agisse de solutions open source, d’infrastructures européennes ou du développement de compétences internes. Les questions relatives à l’évolution des budgets et à la gestion des coûts révèlent dans quelles conditions économiques les universités peuvent réellement mettre en œuvre leur stratégie TI.

Le troisième domaine, les coopérations, boucle la thématique : la souveraineté numérique ne doit pas signifier des démarches isolées. Les solutions fédérées, les services partagés et l’utilisation d’infrastructures régionales ou fédérales peuvent constituer des voies permettant de renforcer l’indépendance vis-à-vis des fournisseurs commerciaux tout en utilisant les ressources de manière efficace.

Les trois domaines thématiques sont conçus délibérément comme une unité : ils éclairent la manière dont les universités équilibrent leur informatique entre autonomie, rentabilité et coopération.

Résultats sous deux formats

Les résultats de l’enquête sont fournis sous deux formats complémentaires. Le tableau de bord interactif permet d’explorer librement les résultats et les segmentations – les répartitions des réponses peuvent être filtrées et comparées par pays, type et taille d’établissement, les clusters de réponses libres peuvent être examinés en détail et les liens thématiques entre les questions peuvent être suivis. Il est accessible à l’adresse

<https://hu.berlin/tt26>

Les documents d’analyse offrent en revanche une présentation rédigée : chaque question est présentée à l’aide de diagrammes et de résumés textuels décrivant, interprétant les résultats clés et abordant les différences pertinentes entre segments. Ces documents sont disponibles en allemand, français et anglais.

Partie I : Survey Analyzer

Aperçu

L'application d'analyse du sondage est un système web qui importe des données multilingues au format CSV, Excel et LimeSurvey (LSS) et les traite via une pipeline multicouche. Lors de l'import, l'encodage et les séparateurs sont détectés automatiquement ; le fichier LSS fournit en outre les textes de questions et options de réponse multilingues. Le système identifie ensuite la langue de chaque réponse libre (allemand, français, anglais) et traduit les réponses étrangères en allemand via LLM, en conservant les termes techniques, abréviations et noms de produits. Les réponses libres combinées – par exemple « Moodle pour l'enseignement ; BigBlueButton pour les vidéoconférences » – sont décomposées en mentions individuelles via une stratégie hybride combinant reconnaissance de motifs basée sur des règles et extraction par LLM, dont la qualité est validée automatiquement.

L'analyse proprement dite distingue sept types de questions : choix simple et multiple, matrices oui/non, échelles de Likert, classements, matrices de coopération et questions ouvertes à réponse libre. Les réponses libres sont regroupées par LLM en clusters thématiques dotés de noms trilingues et d'exemples représentatifs. Le mode d'analyse — mode brut pour descriptions continues ou mode items pour réponses énumératives — est configuré par question. Tous les résultats sont segmentés selon jusqu'à trois dimensions — pays, type d'université et taille —, y compris combinaisons de filtres croisés. Pour chaque segment, le système vérifie via test du khi-deux et V de Cramér l'existence de différences statistiquement significatives, et effectue des comparaisons par paires entre segments. Une analyse de corrélation identifie en outre des liens entre paires de questions, tandis qu'une analyse thématique rattache questions et clusters à des domaines thématiques supérieurs tels que l'IA, la sécurité IT ou le cloud.

Les résultats sont exportés sous deux formats : des rapports Word structurés, disponibles jusqu'à trois langues, incluant des graphiques, des résumés de questions générés par LLM (description, interprétation, différences segmentaires) et des clusters de texte libre par pays, ainsi que des fichiers JSON pour un tableau de bord interactif. Les rapports Word comportent une table des matières automatique et des numéros de page continus. Pour les différences segmentaires significatives et les comparaisons internationales, le système génère des textes d'interprétation basés sur LLM, formulés avec prudence et relativisation. L'exploration interactive détaillée des résultats segmentés est réservée au tableau de bord.

En complément de la pipeline d'analyse, un Document Builder génère quatre documents de publication (rapport de résultats, analyse du sondage, documentation méthodologique, documentation technique) en trois langues à partir de fichiers sources Markdown. Les textes sont traduits paragraphe par paragraphe via un LLM et mis en cache dans une table de base de données dédiée avec détection des modifications, afin que seuls les paragraphes affectés soient traduits à nouveau en cas de changement.

Une workbench interactive permet de renommer, fusionner ou diviser des clusters a posteriori, de vérifier les éléments extraits et de déplacer des réponses entre clusters. L'ensemble du pipeline prend en charge un mode reprise pour la reprise des traitements interrompus, et un cache en deux étapes garantit que les résultats des LLM ne doivent pas être recalculés lors de passages répétés.

Documentation fonctionnelle

Importation des données

1.1 Import de fichiers

Le système importe les données d'enquête à partir de fichiers CSV et Excel. Pour les fichiers CSV, l'encodage et le séparateur sont détectés automatiquement. Pour les fichiers Excel, une feuille spécifique peut être sélectionnée ; les feuilles disponibles s'affichent après le téléchargement.

Après l'importation, les noms de colonnes sont automatiquement comparés à la configuration des questions. Les noms de colonnes doivent correspondre exactement à la configuration ; toute divergence entraîne l'exclusion de la question concernée de l'analyse.

Import LimeSurvey

En plus du fichier de données, un fichier de structure LimeSurvey (.lss) peut être importé. Celui-ci est analysé et fournit des textes de questions multilingues, des options de réponse et des structures de groupes à intégrer dans la configuration.

1.3 Détection de la langue

Lors de l'importation, la langue est automatiquement détectée pour chaque ligne de réponse. Pour ce faire, les colonnes de texte libre sont fusionnées et analysées à l'aide de la bibliothèque langdetect. Les langues prises en charge sont l'allemand, le français et l'anglais. Les textes italiens sont attribués au groupe d'analyse germanophone. En cas de textes très courts ou d'erreurs, l'allemand est adopté par défaut. Le résultat est stocké ligne par ligne dans une colonne dédiée à la langue.

1.4 Aperçu des données

Après l'importation, l'interface affiche un résumé : nom du fichier, type de fichier, nombre de lignes et de colonnes, ID d'importation ainsi que le résultat de la validation des colonnes.

2. Configuration

Éditeur YAML

La configuration des questions peut être modifiée directement dans l'interface. L'éditeur YAML intégré affiche la configuration actuelle et permet de modifier les types de questions, les affectations de colonnes, les libellés et les groupes de rapports. Les modifications prennent effet immédiatement après l'enregistrement.

2.2 Types de questions

Chaque question est attribuée à l'un des sept types pris en charge :

Typ	Description	Exemple
Choix unique	Une seule réponse parmi les options proposées	« Quel type d'établissement d'enseignement supérieur ? »
Choix multiple	Plusieurs réponses possibles	« Quels outils utilisez-vous ? »
Multi-choix binaire	Matrice oui/non pour plusieurs éléments	« Utilisez-vous les services suivants ? »
Matrice/Likert	Évaluation de plusieurs éléments sur une échelle	« Évaluez la pertinence (1-5) »
Classement	Classer les éléments par ordre d'importance	« Classez par ordre de priorité »
texte libre	Réponse libre	« Quels défis voyez-vous ? »
Matrice de coopération	Matrice d'évaluation multidimensionnelle	« Quelle est l'importance des partenaires suivants ? »

2.3 Groupes de rapports

Les questions sont organisées en groupes thématiques (par exemple « Données générales », « Modèle de gouvernance », « Thème prioritaire »). Ce regroupement détermine l'ordre et la structure dans l'export Word et le tableau de bord.

3. Traduction

3.1 Traduction automatique des réponses

Les réponses libres en français et en anglais peuvent être automatiquement traduites en allemand pour permettre une analyse cohérente. La traduction est basée sur un LLM et tient compte du contexte IT universitaire : les termes techniques anglais (Cloud, Backup, Server), les sigles IT (KI, AI, SIEM, API), les noms de produits (VMware, Moodle, SAP), les lois (DSGVO, AI Act) et les termes établis (Homeoffice, E-Mail) ne sont pas traduits.

3.2 Reconnaissance vocale

Le composant de traduction utilise une reconnaissance linguistique en deux étapes, plus précise que la reconnaissance d'importation :

- Analyse basée sur des mots-clés avec hits pondérés (listes de mots, phrases, caractères spéciaux)
- langdetect en secours pour les résultats ambigus

3.3 Vérification et traitement

Les textes traduits peuvent être vérifiés dans un tableau modifiable et corrigés manuellement si nécessaire. Les corrections sont enregistrées dans la base de données.

3.4 Mise en cache

Chaque traduction est mise en cache à la fois dans la base de données et en mémoire vive. Les textes déjà traduits sont chargés immédiatement depuis le cache lorsqu'ils réapparaissent, sans nouvel appel au LLM.

4. Extraction des éléments

4.1 Objectif

De nombreuses réponses libres contiennent plusieurs mentions dans un même texte. L'extraction d'éléments décompose ces réponses combinées en mentions individuelles et atomiques afin de permettre une analyse de clusters plus différenciée. Les questions dont le mode de clustering est défini sur « raw » dans la configuration sont exclues de l'extraction d'éléments (voir section 5.7).

Exemple :

- Entrée : « Nous utilisons Moodle pour l'enseignement ; BigBlueButton pour les vidéoconférences »
- Résultat : « Moodle pour l'enseignement » + « BigBlueButton pour les vidéoconférences »

4.2 Extraction basée sur des règles

La première étape identifie les motifs structurels dans le texte et extrait les éléments selon des délimiteurs :

modèle	logique de reconnaissance	confiance
mention individuelle	Texte court sans séparateurs	1,0
sauts de ligne	Lignes commençant par une majuscule, sans suite par une virgule	0,95
Points-virgules	Séparation par point-virgule avec des parties substantielles	0,90
Tirets	Liste à puces au début de la ligne	0,85
numérotation	Listes numérotées en ligne (1. ... 2. ... 3. ...)	0,85
Liste des virgules	Listes séparées par des virgules et reliées par une conjonction (A, B et C)	0,80
Plan de secours	Aucune structure détectée	0,50

4.3 Extraction LLM

Pour les textes où l'extraction basée sur des règles est incertaine, une extraction basée sur LLM est disponible en deux modes :

Syntaktischer Modus: Konservativ – trennt nur bei klarer syntaktischer Trennung. Grundregel: „Im Zweifel NICHT trennen.“

Mode thématique (par défaut) : sépare les différents thèmes ou concepts tout en conservant le contexte complet de chaque élément. Exemple : « IA pour le helpdesk et migration cloud » → 2 éléments au lieu de 1, chacun avec description complète.

4.4 Validation et réessai

Chaque extraction par LLM subit un contrôle automatique de qualité : un second appel LLM vérifie si les éléments extraits restituent intégralement le sens de l'original. On examine les détails perdus (objectifs, délais, public cible), l'abstraction excessive et l'autonomie de compréhension. En cas de validation négative, un nouvel essai est lancé avec un retour explicite sur l'erreur précédente.

4.5 Traçabilité

Pour chaque élément extrait, la méthode d'extraction utilisée, la confiance, le texte original et, en cas d'extraction par LLM, la justification du modèle sont enregistrées.

5. Analyse

5.1 Choix unique

Décompte des réponses. Les résultats sont présentés en pourcentages (par rapport au nombre de réponses valides) et triés selon un ordre prédéfini ou alphabétique.

5.2 Choix multiples

Chaque option sélectionnée est comptabilisée et présentée en pourcentage des répondants. Comme chaque personne peut choisir plusieurs options, la somme des pourcentages peut dépasser 100 %.

5.3 Choix multiple binaire

Pour une série d'items, les parts de oui et de non sont calculées. La présentation affiche la part de oui par item.

5.4 Matrice/Likert

Pour chaque élément, la répartition sur les points d'échelle est calculée et visualisée sous forme de barres empilées à 100 %. En outre, la moyenne par élément est indiquée.

5.5 Classement

Les éléments sont évalués selon un système de points pondérés : pour n rangs, le rang 1 obtient n points au total, le rang 2 obtient n-1 points, et ainsi de suite. Les résultats sont triés selon le score total pondéré. En outre, le rang moyen par élément est calculé.

5.6 Matrice de coopération

Matrice d'évaluation multidimensionnelle des partenaires. Pour chaque partenaire, un score pondéré d'importance est calculé ainsi que la répartition sur l'échelle d'évaluation (par ex. « Très important » à « Aucune coopération »). Les résultats sont présentés sous forme de barres empilées à 100 % et de cartes thermiques.

5.7 Regroupement de texte libre

Les réponses libres sont regroupées par un LLM en clusters thématiques. Ces clusters reçoivent des noms trilingues (DE/FR/EN) et des exemples représentatifs. Deux modes d'analyse sont disponibles :

Mode brut : chaque réponse originale est attribuée à un cluster entier. Une réponse = un répondant = un cluster. Les pourcentages se rapportent au nombre total de répondants.

Mode éléments : les éléments individuels extraits précédemment sont regroupés en clusters. Une personne peut apparaître dans plusieurs clusters. Les pourcentages sont basés sur les répondants uniques par cluster et peuvent dépasser 100 % au total.

Le mode est contrôlé par question via la clé de configuration `clustering.mode` : `auto` (par défaut) utilise les items si des éléments extraits sont disponibles, sinon le mode brut ; `raw` force le mode brut. Le mode items convient aux questions énumératives (« Nommez... »), où les répondants listent des points indépendants. Les questions descriptives (« Décrivez... ») nécessitent le mode brut, car l'atomisation de descriptions liées détruit le contexte. Un `clustering.hint` optionnel peut également être configuré, spécifiant des dimensions de différenciation propres à chaque question. Ce hint est injecté dans les prompts principaux, de réessai et de sous-clustering, aidant le LLM à former des sous-groupes pertinents même avec des réponses thématiquement homogènes (ex. : tous les répondants écrivent sur les structures de gouvernance).

6. Segmentation

6.1 Dimensions de segmentation

Les résultats peuvent être segmentés selon trois dimensions :

Dimension	Exemples
Pays	Allemagne, Autriche, Suisse
type d'établissement d'enseignement supérieur	Université, haute école spécialisée
Taille	Petit, moyen, grand

6.2 Seuils

Les segments comptant moins de 5 cas sont systématiquement exclus de la présentation afin d'empêcher toute identification d'institutions individuelles. Les segments comptant moins de 10 cas reçoivent un avertissement concernant un nombre insuffisant de cas.

6.3 Filtres croisés

Outre les segmentations simples, les segmentations combinées sont également prises en charge :

- **Combinaisons à 2 voies** : ex. Pays × type d'université (Allemagne + université)
- **Combinaisons à 3 voies** : ex. Pays × type d'université × taille

Les combinaisons inférieures au n minimal configuré sont automatiquement exclues.

7. Tests de signification

7.1 Test du khi-deux

Pour chaque question, on vérifie si les distributions de réponses entre les segments diffèrent de manière statistiquement significative. Le test repose sur le test d'indépendance du khi-deux appliqué aux tableaux de contingence (segments × catégories de réponse). Le seuil de signification est $\alpha = 0,05$.

7.2 Taille de l'effet

L'importance pratique est mesurée par V de Cramér :

V de Cramér	Interprétation
< 0,1	Faible
0,1 – 0,3	moyen
≥ 0,3	Fort

Si plus de 20 % des cellules présentent des fréquences attendues inférieures à 5, un avertissement est émis.

7.3 Comparaisons par paires

En plus du test global, des comparaisons par paires entre tous les segments sont effectuées (par exemple, Allemagne vs. Autriche, Allemagne vs. Suisse, Autriche vs. Suisse). Les résultats doivent être considérés comme exploratoires, car aucune correction pour les tests multiples n'est appliquée.

8. Analyse de corrélation

8.1 Aperçu

L'analyse de corrélation calcule les relations entre toutes les paires de questions corrélables à l'aide du test du khi-deux et de V de Cramér. Étant donné que seules des données catégorielles peuvent être traitées, les différents types de questions sont transformés au préalable.

8.2 Conversion des données

Type de question	conversion
Choix unique	Utilisation directe des valeurs de réponse
Choix multiple	Nombre d'éléments sélectionnés → 5 Groupes d'engagement (aucun, un seul, peu, moyen, beaucoup)
Matrice/Likert	Moyenne par ligne → 3 groupes (faible, moyenne, élevée)
Classement	Classement n° 1 dans la catégorie
texte libre	Attribution des clusters

8.3 Classification de l'effet

Pour l'analyse des corrélations, une échelle plus fine est utilisée que pour les tests de segment.

V de Cramér	Interprétation
< 0,1	Négligeable (non signalé)
0,1 – 0,3	Faible
0,3 – 0,5	moyen
≥ 0,5	Fort

8.4 Filtrage

Les paires de questions avec moins de 20 points de données communs, les catégories avec moins de 5 entrées, les résultats non significatifs et les corrélations suspectement élevées ($V > 0,95$, indiquant des artefacts) sont exclues. Par groupe thématique, au maximum 5 corrélations sont rapportées, et au maximum 10 à l'échelle transversale.

9. Analyse des thèmes

9.1 Thèmes prédéfinis

Le système fonctionne avec 8 thèmes prédéfinis (par ex. IA, sécurité informatique, cloud, souveraineté numérique). Chaque thème dispose d'une description et d'une liste initiale de mots-clés.

9.2 Extraction de mots-clés

L'attribution des questions et des clusters aux thèmes s'effectue à l'aide de mots-clés.

L'extraction des mots-clés est hybride :

Basée sur des règles : recherche basée sur des expressions régulières de mots-clés dans les textes des questions et des réponses.

Assistée par LLM (en option) : le LLM génère des mots-clés supplémentaires liés au thème en tenant compte de l'ensemble concret des questions. Les variantes et les synonymes sont également pris en compte (par exemple « IA », « intelligence artificielle », « AI »).

9.3 Affectation des thèmes

Les questions et les clusters de texte libre sont attribués aux thèmes en fonction de leurs mots-clés. Une question peut être attribuée à plusieurs thèmes. Les attributions sont persistées dans la base de données et utilisées dans le tableau de bord comme structure de navigation thématique.

10. Tableau de bord

10.1 Traitement des clusters

Dans la Workbench de clustering, les clusters générés automatiquement peuvent être affinés de manière interactive :

- **Renommer les clusters** : Adapter les noms multilingues
- **Fusionner les clusters** : Combiner deux clusters en un
- **Diviser les clusters** : Scinder un cluster en deux nouveaux
- **Déplacer les réponses** : Transférer des réponses individuelles d'un cluster à un autre
- **Reclusteriser** : Réexécuter entièrement l'analyse de clustering pour une question

Gestion des éléments

L'atelier d'items permet de vérifier et de modifier les items extraits :

- **Aperçu des éléments** : Tableau de tous les éléments extraits avec texte original, méthode d'extraction et confiance
- **Modifier les éléments** : Corriger ou supprimer des éléments individuels
- **Trouver des éléments similaires** : Identification d'éléments à formulation proche pour éventuelle fusion
- **Réaffecter** : Réaffecter automatiquement les éléments aux clusters appropriés après modification (basé sur LLM)

10.3 Normalisation

Outils permettant d'uniformiser les réponses :

- **Normaliser les orthographes** : uniformiser les différentes orthographes d'un même terme
- **Résoudre les abréviations** : remplacer les abréviations par les termes complets

11. Export

Export du tableau de bord

Génère les fichiers JSON pour le frontend du tableau de bord. Les données incluent tous les résultats d'analyse avec des clés stables, des résultats segmentés, des libellés multilingues et des exemples de clusters. En option, des comparaisons de clusters par pays avec des textes comparatifs générés par LLM sont ajoutées.

11.2 Export Word (analyse des sondages)

Génère un rapport structuré au format Word (.docx), organisé selon les groupes de rapports configurés. L'exportation est réalisée dans jusqu'à trois langues (DE, FR, EN) et contient :

- Page de garde et table des matières (profondeur configurable par document, par défaut : niveaux 1–2)
- Partie 1 : Graphiques globaux par question avec résumés générés par LLM (description, interprétation, différences segmentaires)
- Partie 2 : Thèmes spécifiques par pays avec clusters de texte libre et exemples représentatifs
- Pied de page affichant « Page x sur y » dans la langue du document

L'analyse par segment est présentée exclusivement sous forme de résumé textuel dans la partie 1. L'exploration interactive détaillée des résultats segmentés s'effectue via le tableau de bord.

11.3 Résumés LLM

Pour chaque question, un résumé en trois parties généré par LLM est inséré dans le rapport Word après les graphiques :

1. **Description des résultats** : Présentation factuelle des données (ex. : réponses les plus fréquentes, répartitions)
2. **Interprétation** : Mise en contexte et mise en évidence des particularités
3. **Différences par segment** : Seules les différences statistiquement significatives sont mentionnées. Sinon : phrase type « Aucune différence marquée entre les segments ne peut être dégagée. »

Les textes sont générés dans un ton factuel et académique (contexte Open Science). Pour l'analyse segmentaire, des tests du khi-deux sont calculés par dimension de segment. Les

résumés sont générés en allemand, puis traduits en français et en anglais. Tous les résultats sont mis en cache dans la base de données.

11.4 Insights par segment

Pour les différences significatives entre segments, des textes d'interprétation basés sur des LLM sont générés. Ces textes utilisent des formulations prudentes et atténuantes (hedging), évitant les affirmations causales ou les généralisations. Pour chaque question, un résultat individuel par différence significative ainsi qu'une interprétation synthétique sont produits.

11.5 Documents de publication (Document Builder)

Indépendamment du pipeline d'analyse, quatre documents de publication peuvent être créés dans chacune des trois langues :

Document	Groupe cible	Contenu
évaluation du sondage	Chercheurs, décideurs	Résumés, principales tendances, questions clés, comparaison entre pays et évaluation complète des questions individuelles
documentation méthodologique	Science ouverte	Conception de l'enquête, méthodologie LLM, documentation des invites
Documentation technique	développeur	Documentation relative à l'analyseur et au tableau de bord

Les documents sont assemblés à partir de fichiers sources Markdown, entretenus dans un répertoire configurable (`docs/de/`). Un fichier de configuration central (`config/documents.yaml`) définit pour chaque document ses composants, son titre, son sous-titre et une description d'objectif en trois langues. Les éléments partagés (couverture, introduction, tendances majeures, questions clés, résumé, comparaison internationale) sont définis comme `shared_sections` et intégrés par référence (`shared:key`) dans les documents.

Tous les documents reçoivent une couverture uniforme avec des espaces réservés spécifiques au document (sous-titre, objectif, DOI Zenodo), un texte d'introduction commun et une table des matières (profondeur configurable par document, par défaut : 2 niveaux). L'analyse du sondage est traitée comme un cas particulier : le fichier DOCX généré par le pipeline est chargé, et via `prefix_sections`, couverture, introduction, tendances principales, questions ciblées, résumé et comparaison par pays sont ajoutés en tête ; via `suffix_sections`, d'autres sections peuvent être ajoutées en fin.

La traduction est effectuée paragraphe par paragraphe via un LLM, le texte de fond étant transmis en tant que contexte. Chaque traduction est stockée dans une table de base de données distincte avec un hachage du texte source. En cas de modification du texte, seuls les paragraphes concernés sont traduits à nouveau.

Le Document Builder propose deux modes :

- **Exécution complète** : Reconstitue tous les documents dans toutes les langues
- **Mise à jour** : Reconstitue uniquement les documents dont les fichiers sources ont été modifiés depuis le dernier export

12. Pipeline complète

12.1 Exécution par lots

Toutes les étapes de traitement peuvent être exécutées en une seule passe via une fonction de pipeline centralisée. L'interface propose des options de configuration pour :

- Activation/désactivation des étapes optionnelles (traduction, extraction d'éléments, analyse thématique, analyse de corrélation, résumés LLM, export Word)
- Sélection des langues d'export
- Analyse thématique approfondie vs. rapide
- Répertoire cible pour les fichiers de sortie

12.2 Barre de progression

Pendant le traitement, la progression est affichée à l'interface : étape actuelle, nombre de questions traitées, temps restant estimé et messages d'état.

Mode reprise

En cas d'arrêt ou d'erreur, le pipeline peut reprendre à l'endroit de l'interruption. Les questions déjà traitées avec succès sont ignorées. Cela est particulièrement pertinent pour les grandes enquêtes impliquant de nombreux appels LLM, où le traitement global peut durer plusieurs heures.

13. Multilinguisme

Le système est conçu pour fonctionner en trois langues (allemand, français, anglais) :

domaine	multilinguisme
Textes des questions et étiquettes	Configurable en DE/FR/EN
options de réponse	Configurable en DE/FR/EN
Noms des clusters	Généré automatiquement en trois langues
Exemples de clusters	Traduit automatiquement dans les trois langues
Interprétations des corrélations	Généré en trois langues
Textes d'analyse	Généré en allemand, traduit automatiquement
Résumés des questions	Généré en allemand, traduit automatiquement en FR/EN
Documents de publication	Traduction par paragraphes avec invite contextuelle et cache de base de données

Rapports Word	Un document distinct par langue
Données du tableau de bord	Toutes les étiquettes et tous les textes en trois langues

14. Statut de la base de données

L'interface affiche en permanence l'état actuel de la base de données :

- Nombre d'imports stockés
- Nombre de questions et segments analysés
- Nombre de traductions et clusters stockés
- Nombre d'items extraits
- Nombre de résumés de questions mis en cache
- Nombre de traductions de documents mises en cache
- Version du schéma et taille du fichier

Documentation technique

Architecture du système

1.1 Aperçu

L'Analyseur de sondages est une application web pour l'analyse automatisée de données de sondages multilingues. Son architecture suit un modèle de pipeline, où les données sont traitées étape par étape, de l'entrée brute jusqu'à l'export final. L'interface utilisateur repose sur Gradio 6 et fonctionne en tant qu'application web locale. Le traitement s'effectue côté serveur en Python.

1.2 Composants

Le système se compose de quatre couches principales :

Couche de présentation : L'interface Gradio-6 propose huit onglets principaux (Import, Configuration, Extraction d'items, Analyse, Workbench, Export, Thèmes, Info). La Workbench comprend trois sous-onglets pour la gestion des clusters, la gestion des items et la normalisation. L'onglet Export inclut, outre l'export individuel et global, le Document Builder pour les documents de publication.

Couche de traitement : Des gestionnaires spécialisés traitent les sept types de questions pris en charge. Des modules supplémentaires assurent la traduction, l'extraction d'items, le regroupement, la segmentation, les tests statistiques, l'analyse de corrélation et l'analyse thématique. Le Document Builder assemble les fichiers source Markdown en documents Word et les traduit paragraphe par paragraphe.

Couche d'intégration LLM : tous les appels LLM passent par un client unique interagissant avec une API compatible OpenAI. Le backend est interchangeable (vLLM, Ollama, API OpenAI, Azure OpenAI). Chaque tâche (traduction, extraction, clustering, insights, traduction de documents) utilise des prompts et paramètres spécifiques à la tâche.

Couche de persistance : une base de données SQLite (version du schéma 6 avec migrations automatiques) stocke toutes les données d'import, résultats d'analyse, traductions, affectations de clusters, résumés de questions, mappings de thèmes et traductions de documents. Un cache à deux niveaux (base de données + mémoire vive) accélère les appels répétés aux LLM.

Pipeline de traitement

Le pipeline comprend jusqu'à neuf étapes séquentielles :

```
Importation → Traduction* → Extraction d'éléments* → Analyse → Analyse thématique* → Analyse de corrélation* → Résumés LLM* → Exportation Word* → Exportation tableau de bord
```

* = facultatif

Indépendamment du pipeline d'analyse, le Document Builder peut assembler, traduire et exporter des documents de publication à partir de sources Markdown au format Word.

Le mode reprise permet de reprendre des traitements interrompus. Les questions déjà traitées sont ignorées, sauf demande explicite de recalcul. L'avancement est signalé à l'interface via des callbacks.

2. Formats d'entrée

2.1 Données d'enquête

Format	détection	conditions préalables
CSV	Détection automatique des délimiteurs et des encodages	Structure tabulaire
Excel .xlsx	Sélection de feuilles via l'interface	openpyxl
Excel .xls (ancien format)	Sélection de feuilles via l'interface utilisateur	xlrd

Détection de l'encodage (CSV) : tentative séquentielle de UTF-8, UTF-8-sig, Latin-1, CP1252 et ISO-8859-1. Le premier encodage fonctionnel est utilisé.

Détection des délimiteurs (CSV) : Automatique via le moteur d'analyse Python (point-virgule, virgule, tabulation, etc.).

Les colonnes du fichier importé sont validées par rapport à la configuration des questions. Les noms des colonnes doivent correspondre exactement à la configuration. Chaque ligne correspond à un répondant.

Fichier de structure LimeSurvey

Format	Contenu	But
.lss (XML)	Fichier d'exportation LimeSurvey	Textes des questions multilingues, options de réponse, structure des questions

Le fichier LSS est analysé et complète la configuration YAML par des libellés multilingues, des options de réponse et des affectations de groupes de questions.

2.3 Fichiers de configuration

fichier	Format	Contenu
configuration des questions	YAML	Types de questions, mappages de colonnes, étiquettes (DE/FR/EN), groupes de rapports, ordres de tri

tableau de conversion	YAML	Traductions statiques pour les éléments de l'interface utilisateur et les catégories de réponses
Définitions des thèmes	YAML	Thèmes prédéfinis avec mots-clés et descriptions
Configuration des documents	YAML	Liste des pièces pour les documents de publication, DOI Zenodo, métadonnées multilingues
Tableau de bord - Navigation	JSON	Structure de navigation du tableau de bord

La configuration des questions est l'élément de pilotage central : elle définit pour chaque question le type, les colonnes associées, les libellés multilingues, les options de réponse et l'affectation aux groupes de rapports.

2.4 Fichiers source Markdown

Pour le Document Builder, les textes des documents de publication sont gérés en tant que fichiers Markdown dans un répertoire configurable (par défaut : `docs/de/`). Les fichiers utilisent un formatage Markdown standard (titres, gras, italique, listes) et sont assemblés en documents via la configuration des documents.

3. Formats de sortie

3.1 Export du tableau de bord (JSON)

Trois fichiers JSON constituent la base de données du tableau de bord :

`dashboard_data.json` : Contient tous les résultats d'analyse avec des clés stables et indépendantes de la langue (à partir de la v1.6). Par question : résultats globaux, résultats segmentés pour toutes les combinaisons de segments (1 voie, 2 voies, 3 voies), clusters de textes libres avec fréquences segmentées et exemples trilingues.

Fichiers `themes.json` : Affectations de thèmes avec mots-clés, mappages de questions et mappages de clusters par thème.

Corrélations significatives entre paires de questions avec V de Cramér, classification de l'effet et textes interprétatifs multilingues.

Optionnel : `country_clusters.json` avec comparaisons de clusters par pays et textes d'insight générés par LLM.

3.2 Export Word (DOCX)

Rapport structuré en trois langues maximum (DE, FR, EN) :

composant	Contenu
-----------	---------

page de couverture	Titre de l'enquête, année, langue
Table des matières	Généré automatiquement (profondeur configurable par document, par défaut : niveaux 1-2)
Partie 1 : Évaluations globales	Résultats par groupes de rapports : graphique, résumé LLM (description, interprétation, différences entre segments)
Partie 2 : Thèmes spécifiques à chaque pays	Clusters de texte libre par pays avec exemples représentatifs
Pied de page	« Page x sur y » dans la langue du document concerné

Formats graphiques : Tous les graphiques sont intégrés au rapport sous forme d'images PNG. On utilise des diagrammes à barres horizontales, des diagrammes à barres empilées à 100 %, des cartes thermiques, des treemaps et des grilles de small multiples.

3.3 Documents de publication (DOCX)

Le Document Builder génère quatre documents de publication, chacun en trois langues :

Document	Contenu	Source
évaluation du sondage	Évaluation complète des questions individuelles avec résumés préliminaires, principales tendances, questions clés et comparaison entre les pays	DOCX généré par pipeline + sections préfixées Markdown
documentation méthodologique	Conception de l'enquête, méthode d'évaluation, documentation rapide	Fichiers Markdown
Documentation technique	Documentation relative à l'analyseur et au tableau de bord	Fichiers Markdown

Tous les documents de publication reçoivent une couverture uniforme (avec sous-titre et description de l'objectif spécifiques au document), un texte d'introduction commun, une table des matières (profondeur configurable par document via `toc_max_level`, par défaut : 2 niveaux) et un pied de page avec numérotation des pages.

3.4 Autres Résultats

Format	Contenu
Base de données SQLite	Tous les résultats intermédiaires et finaux, schéma v6
Graphiques PNG	Graphiques individuels sous forme de fichiers image

4. Base de données

4.1 Schéma (version 6)

La base de données SQLite stocke l'état complet de l'analyse :

domaine	Données enregistrées
Importation	Données brutes, nom du fichier, horodatage, ID d'importation
Analyse	Résultats par question et par segment, attributions de clusters
Traduction	Cache de traduction pour le contenu des sondages (original, langue source, langue cible → traduction)
Extraction d'éléments	Éléments extraits avec méthode, confiance, texte original, justification LLM
Regroupement	Définitions des clusters, noms trilingues, exemples, correspondances des réponses
Thèmes	Définitions thématiques, mappages de mots-clés, attributions de questions/clusters
Résumés des questions	Description, interprétation, segment de texte par question/langue (cache)
Traductions de documents	Cache de traduction par paragraphe pour documents de publication avec détection des modifications (hachage)

Migrations : Au démarrage, le système vérifie la version du schéma et exécute automatiquement les migrations (v1 → v2 → v3 → v4 → v5 → v6).

4.2 Cache de traduction de documents

La table `document_translations` stocke les traductions des documents de publication séparément des traductions d'enquête :

Champ	Description
<code>document_id</code>	Clé du document (par exemple « survey_analysis »)
<code>section_fichier</code>	Fichier source (par exemple « methodology_text.md »)
<code>index des paragraphes</code>	Numéro de paragraphe dans le fichier
<code>source_hash</code>	Hachage SHA-256 du code source (16 caractères)
<code>texte traduit</code>	Texte traduit

Le système détecte automatiquement, via le `source_hash`, si un paragraphe source a été modifié. Seuls les paragraphes modifiés sont retraduits lors d'une mise à jour. Les traductions peuvent être supprimées sélectivement par document et par langue.

4.3 Stratégie de mise en cache

niveau de cache	champ d'application	But
cache de base de données	Persistant entre les sessions	Traductions, résultats des clusters, extractions d'éléments
Cache de documents	Persistant entre les sessions	Traductions par paragraphes avec détection des modifications
Cache en mémoire	Session actuelle	Accès rapide aux traductions fréquemment utilisées
Mode CV	Passages dans les pipelines	Ignorer les questions déjà analysées

5. Intégration des LLM

5.1 Configuration de l'API

paramètres	Description	Standard
URL de base	Point de terminaison API	http://localhost:11434/v1
Modèle	Nom du modèle	Configurable
Clé d'application	authentification	Vide pour les backends locaux
Températures	paramètres de créativité	0,3
Jetons maximum	Longueur maximale de la réponse	4096
Délai d'attente	Limite de temps par requête	300 secondes

5.2 Paramètres spécifiques aux tâches

tâche	Températures	Jetons maximum	Remarque
Traduction	0,1	2000	Faible pour la précision
Extraction d'éléments	0,1	2000	Faible pour la consistance
Validation des éléments	0,1	500	Réponses courtes par oui ou par non
Regroupement	0,6 (+0,15 en cas de nouvelle tentative)	8192	Plus élevé pour la diversité des clusters
Exemple de traduction	0,1	2000	Dans l'étape de post-traitement du clustering
Génération d'informations	0,5–0,6	200-400	Textes d'interprétation formulés avec prudence
Résumé des questions	0,2	2000	JSON : description, interprétation, segments
traduction de documents	0,3	4000	Par paragraphe, avec texte de fond comme contexte
Extraction de mots-clés	Standard	Standard	Pour l'analyse thématique

5.3 Gestion des erreurs

Tous les appels LLM sont encapsulés dans des blocs try-catch. Pour les sorties JSON, la réponse est analysée par regex à la recherche de structures JSON et parsée de manière robuste. Le clustering prévoit au maximum trois tentatives ; à chaque nouvel essai, la température est augmentée. Les clusters dominants dépassant un seuil configurable sont automatiquement divisés en sous-groupes. Les appels LLM échoués déclenchent des valeurs de secours (ex. : texte original en cas d'erreur de traduction, mention individuelle en cas d'erreur d'extraction).

6. Dépendances

6.1 Bibliothèques Python

bibliothèque	Version	Utilisation
pandas	≥ 2,0	traitement des données
numpy	≥ 1,24	Calculs numériques
scipy	≥ 1,10	Tests statistiques (chi carré)
httpx	≥ 0,24	Client HTTP pour API LLM
Python docx	≥ 0,8,11	Exportation de Word
docxcompose	≥ 1,4	Assemblage de documents Word (Document Builder)
matplotlib	≥ 3,7	Génération de diagrammes
pyyaml	≥ 6,0	Configuration YAML
langdetect	≥ 1,0,9	reconnaissance vocale
gradio	≥ 6,0	interface utilisateur Web
openpyxl	≥ 3,1	Importation Excel .xlsx
xlrd	≥ 2.0.1	Importation Excel .xls (ancienne version)

Optionnel : squarify (visualisation en treemap)

6.2 Infrastructure

Composants	Technologie
environnement d'exécution	Python 3.11+
base de données	SQLite 3 (basé sur des fichiers)
LLM-Backend	Tout point final compatible OpenAI
exploitation	Exécution locale ou déploiement sur serveur

7. Structure de configuration

7.1 Configuration des questions (YAML)

La configuration centrale définit la structure du sondage :

```
settings:  
  survey_metadata:  
    survey_year: 2026  
    survey_title:  
      de: "Umfrage-Titel"  
      fr: "Titre de l'enquête"  
      en: "Survey Title"  
  report_groups:  
    group_id:  
      order: 1
```

```

label: {de: "...", fr: "...", en: "..."}
questions: [question_id_1, question_id_2]

questions:
  question_id:
    type: single_choice | multi_choice | multi_choice_binary |
          matrix_likert | ranking | freetext | cooperation_matrix
    columns: ["spalte_1", "spalte_2"]
    label: {de: "...", fr: "...", en: "..."}
    options: {de: ["Opt 1", "Opt 2"], fr: [...], en: [...]}
    sort_order: ["Opt 1", "Opt 2"]
    clustering:          # nur für freetext
      mode: auto | raw   # auto = Items wenn vorhanden, raw = Vollantworten
      hint: "..."      # optional: fragenspezifische Differenzierungsdimensionen

```

7.2 Configuration des documents (YAML)

Le fichier `config/documents.yaml` contrôle le Document Builder :

```

zenodo:
  de: "https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXXX"
  en: "https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXXX"
  fr: "https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXXX"

source_dir: "docs/de"
translation_context: "introduction.md"

shared_sections:
  cover: cover.md
  introduction: introduction.md
  focus: Fokusfragen.md
  countries: Laendervergleich.md
  toptrends: TopTrends.md
  summary: Zusammenfassung.md

documents:
  survey_analysis:
    existing_docx:
      de: "outputs/.../report_de_....docx"
    prefix_sections:
      - shared:cover
      - shared:introduction
      - shared:toptrends
      - shared:focus
      - shared:summary
      - shared:countries
    toc_max_level: 3

methodology:
  filename: "TT26_Methodendokumentation"
  sections:
    - shared:cover
    - shared:introduction

```

- "methodology_text.md"
- "methodology_prompts.md"

Chaque document définit ses composants sous forme de liste de fichiers Markdown ou de références à des blocs partagés (`shared:cover`, `shared:introduction`, `shared:focus`, etc.). Pour l'analyse du sondage, un fichier DOCX déjà généré est référencé au lieu de Markdown ; les blocs sont préfixés via `prefix_sections` (couverture, introduction, tendances principales, questions ciblées, résumé, comparaison internationale) et peuvent être suffixés via `suffix_sections`. La profondeur du sommaire est configurable par document via `toc_max_level` (par défaut : 2).

7.3 Segmentation

Les dimensions de segmentation sont définies dans la configuration :

Dimension	clé de configuration	Valeurs typiques
Pays	pays	Allemagne, Autriche, Suisse
type d'établissement d'enseignement supérieur	type_d'établissement	Université, haute école spécialisée
Taille	taille	Petit, moyen, grand

7.4 Variables d'environnement

La connexion LLM et les autres paramètres d'exécution sont configurés via un fichier `.env`.

Partie II : Dashboard

Aperçu

Le tableau de bord visualise les résultats du sondage ZKI Top-Trends sur l'IT universitaire sous forme d'application web interactive. Les résultats peuvent être explorés selon sept modes d'affichage : chronologique par ordre des questions, regroupés par thème (ex. : IA, sécurité IT, cloud, gouvernance), analyse statistique de corrélation entre questions (cartes, heatmap ou graphes réseau), comparaison par pays mettant en évidence les écarts spécifiques par rapport au résultat global. Une page récapitulative propose un aperçu éditorial des principales conclusions.

Les résultats peuvent être filtrés par pays, type d'université et taille de l'institution – soit via un filtre individuel dans la barre latérale, soit via un filtre multi-sélection combiné dans la vue « Mon université », qui génère une comparaison entre les résultats globaux et la sélection filtrée. Selon le type de question, différents types de graphiques sont utilisés : diagrammes à barres horizontales, barres empilées Likert, classements et analyses de clusters assistées par IA pour les réponses libres, avec détails déplaçables et exemples de réponses. Tous les graphiques peuvent être exportés en tant qu'images.

L'application entière est trilingue (allemand, français, anglais), fonctionne en ligne comme hors ligne et prend en charge le deep-linking via le hash URL, permettant ainsi de lier directement certaines vues ou de les enregistrer en favoris.

Documentation fonctionnelle

1. Aperçu

Le tableau de bord permet l'exploration interactive des résultats de l'enquête ZKI Top-Trends sur l'IT universitaire. Il s'adresse aux CIO, directions IT et chercheurs souhaitant analyser et comparer les résultats selon diverses dimensions. L'application est trilingue (allemand, français, anglais) et fonctionne en ligne comme hors ligne.

2. Modes d'affichage

Le tableau de bord propose sept modes d'affichage accessibles via la barre de navigation principale.

2.1 Aperçu (Accueil)

La page d'accueil affiche une image titrée dépendante de la langue, des indicateurs clés (participants, pays, nombre de questions, période de collecte) ainsi qu'une introduction à l'enquête. À partir de là, il est possible de naviguer directement vers l'analyse ou le téléchargement de la publication.

2.2 Résumé

Un aperçu rédigé de manière éditoriale des principales conclusions de l'enquête. Cette section sert d'introduction narrative avant l'exploration détaillée des données.

2.3 Toutes les questions

Présentation chronologique de toutes les questions du sondage, classées par groupes de questions de la structure du sondage (Informations générales, Modèle de gouvernance, Évolutions par rapport à l'année précédente, Thème focal, Sondage principal). Chaque question est affichée sous forme de carte incluant le texte de la question, un badge indiquant le type de question, la taille de l'échantillon et le diagramme correspondant.

2.4 Par thèmes

Les questions sont regroupées par thèmes (ex. : Intelligence artificielle, sécurité informatique, cloud computing, souveraineté numérique, coopérations, budget, services IT, gouvernance IT). Les thèmes s'affichent en navigation par onglets, chacun avec icône et brève description. À chaque changement, les graphiques associés sont automatiquement rechargés.

2.5 Corrélations

Analyse statistique des corrélations entre les questions du sondage, présentée sous trois formes :

- **Vue carte** – Corrélations individuelles présentées sous forme de cartes avec V de Cramér, valeur p, badge d'intensité et interprétation, divisées en corrélations thématiques et transversales.
- **Carte thermique** – Matrice de corrélations de tous les liens significatifs avec échelle de couleurs.
- **Réseau** – Réseau à force dirigée, où les questions sont des nœuds et les corrélations des arêtes.

Un filtre de force (tous/fort/moyen/faible) est disponible dans les trois vues.

2.6 Comparaison par pays

Comparaison des résultats de l'enquête par pays, axée sur les données de clusters de texte libre :

- **Comparaison des clusters** – Affiche pour chaque question les parts en pourcentage par cluster et par pays.
- **Écarts** – Identifie pour chaque pays les plus grands écarts par rapport au résultat global. Un seuil configurable (par défaut : 10 %) filtre uniquement les différences significatives.

2.7 Mon profil universitaire

Vue personnelle avec filtres multi-sélection pour pays, type d'université et taille. Plusieurs valeurs par dimension peuvent être sélectionnées. Les résultats sont affichés sous forme comparative : résultat global à côté du résultat filtré. Les questions démographiques sont masquées dans cette vue, car elles ne fournissent pas d'information pertinente lorsqu'un filtre est actif.

3. Types de diagrammes

3.1 Diagramme à barres horizontales

Utilisé pour les choix uniques, multiples et les sélections binaires. Le tri est automatique et contextuel : questions Oui/Non dans un ordre fixe avec codage couleur, questions budgétaires selon la tendance, questions de taille dans un ordre logique, tri standard décroissant par pourcentage. « Autre » apparaît toujours en fin de liste. Les infobulles au survol affichent les chiffres absolus.

3.2 Classement des résultats

Présentation spéciale pour les questions de classement avec score pondéré. Les trois premières positions reçoivent une coloration podium (or, argent, bronze).

3.3 Diagramme en barres empilées (100 %)

Pour les échelles de Likert et les questions matricielles. Échelle de couleurs divergente allant du rouge (fortement négatif) au gris (neutre) puis au vert (fortement positif). Chaque ligne représente un item, les segments montrent la répartition des réponses.

Diagramme de clusters

Pour les réponses en texte libre, regroupées par IA en clusters thématiques. Affiche les clusters sous forme de barres avec pourcentage et nombre. Extensible via un accordéon avec détails du cluster (description et exemples de réponses dans la langue courante).

3.5 Tableau comparatif

Affichage à double barre dans la vue « Mon université ». Chaque option de réponse est représentée par deux barres : résultat global (semi-transparent) et résultat filtré (pleine couleur).

3.6 Petites multiples

Diagrammes comparatifs déployables sous chaque question. Affichent la répartition des résultats par tous les segments disponibles (pays, type d'université, taille). Disponibles uniquement pour les questions avec données segmentées.

4. Fonctions de filtrage

4.1 Filtre global (barre latérale)

Dans la barre latérale gauche, un filtre unique peut être défini : type de filtre (pays, type d'université ou taille) et une valeur spécifique. Tous les graphiques affichent alors uniquement les données du segment sélectionné. L'indicateur d'échantillon montre le n actuel par rapport au n total.

4.2 Filtre croisé multi-sélection (Mon université)

Filtrage avancé avec sélection multiple par dimension via des cases à cocher. Un interrupteur « Sélectionner tout » est disponible par segment. Les modifications ne sont prises en compte qu'après clic sur un bouton « Appliquer » explicite ; les modifications non appliquées sont visuellement indiquées.

4.3 Nombre minimal de cas

Pour $n < 5$, aucun diagramme n'est affiché, mais un avertissement sur des données insuffisantes. Pour $5 \leq n < 10$, un avertissement invite à une interprétation prudente.

5. Multilinguisme

Trois langues sont prises en charge : allemand, français et anglais. Le choix de la langue s'effectue via des boutons dans l'en-tête. La langue initiale est déterminée par le paramètre URL, les paramètres du navigateur ou la langue par défaut (allemand).

La traduction s'applique à tous les niveaux : textes d'interface (navigation, boutons, indications), énoncés de questions et options de réponse, libellés de thèmes et de groupes, ainsi que descriptions de clusters et réponses d'exemple. Lors du changement de langue, tous les graphiques sont redessinés avec des libellés traduits.

6. Liaison URL

L'état de l'application est stocké dans le hash de l'URL. Ainsi, certaines vues peuvent être directement liées ou enregistrées en tant que favoris – par exemple, une vue thématique spécifique dans une langue donnée. La navigation avant/arrière du navigateur est prise en charge.

7. Export de diagrammes

Chaque diagramme peut être exporté en tant qu'image (PNG ou SVG). Le nom de fichier inclut l'ID de la question et la langue actuelle.

8. Comportement réactif

Sur les appareils mobiles, la barre latérale s'affiche en superposition via un bouton menu hamburger, la navigation se décompose sur plusieurs lignes. Sur bureau, la barre latérale est implémentée comme une barre latérale fixe, rétractable et extensible. Tous les diagrammes s'adaptent automatiquement à la largeur disponible.

Une vue d'impression masque la navigation, la barre latérale et les éléments interactifs, et insère des sauts de page avant chaque groupe de questions.

Documentation technique

Technologies utilisées et leur interaction

Le tableau de bord est une application monopage côté client, entièrement exécutée dans le navigateur. Son architecture repose sur l'interaction de quatre technologies clés :

Alpine.js constitue le cadre applicatif. Une seule composante Alpine (`dashboard()`) gère l'ensemble de l'état de l'application – langue, filtres actifs, mode d'affichage, états des accordéons – et contrôle, via la liaison de données réactive (`x-show`, `x-text`, `x-bind`), la visibilité et le contenu de tous les éléments d'interface directement dans le HTML. Lorsqu'un état change (ex. : changement de filtre), Alpine met automatiquement à jour tous les éléments DOM concernés et déclenche, via `$watch` et `$nextTick`, le retraitement des graphiques affectés.

Plotly.js génère tous les graphiques. Les fonctions de graphique reçoivent un conteneur DOM, l'objet de question avec métadonnées et les données de résultats actuelles. Plotly rend les graphiques en SVG dans le conteneur et gère la réactivité, les infobulles au survol et l'export d'images (PNG/SVG).

D3.js est utilisé exclusivement pour la visualisation en réseau des corrélations. Un agencement à forces dirigées positionne les questions comme nœuds et les corrélations comme arêtes, la taille des nœuds et l'épaisseur des arêtes reflétant la force statistique.

Tailwind CSS fournit tout le stylage via des classes utilitaires directement dans le HTML. Une configuration étendue définit les couleurs de marque et la police DM Sans. Le comportement réactif (barre latérale mobile en superposition, bureau en barre latérale repliable) est géré via les breakpoints de Tailwind.

Le flux de données est strictement unidirectionnel : Alpine gère l'état, en calcule les données à afficher et les transmet aux fonctions de graphique. Aucune étape de construction n'est requise – toutes les bibliothèques sont chargées via CDN.

2. Chargement des données et modes d'exploitation

L'application prend en charge deux modes de fonctionnement. En mode **serveur**, six fichiers JSON sont chargés en parallèle via `fetch()` depuis un répertoire `data/` au démarrage. Les deux fichiers principaux (données d'enquête et thèmes) doivent être chargés avec succès ; les quatre autres (structure d'enquête, corrélations, clusters de pays, insights par segment) sont optionnels et ignorés silencieusement en cas d'erreur.

En cas d'échec du `fetch` – typique lors d'un accès local `file://` – le **mode hors ligne** s'active : l'application vérifie la présence de constantes JavaScript globales (`DASHBOARD_DATA`, `THEMES_DATA`, etc.). Celles-ci sont générées par un script de construction à partir des fichiers JSON et intégrées via des balises `<script>`. À défaut, un message d'erreur avec bouton de réessai s'affiche.

Après un chargement réussi, l'état est restauré à partir du hash URL (langue, mode d'affichage, thème actif), le premier thème est activé par défaut et les graphiques initiaux sont rendus.

3. Modèle de données

Structure de données centrale

Les données principales sont fournies sous forme d'objet JSON imbriqué. Le niveau supérieur contient des métadonnées (année de l'enquête, nombre total de participants), des définitions de segments et un objet `questions` comprenant toutes les questions de l'enquête sous forme de paires clé-valeur.

Chaque question possède un type (par ex. `single_choice`, `freetext`, `matrix_likert`), des textes multilingues, des options de réponse et un objet `results`. Les résultats sont structurés hiérarchiquement : sous `results.all` se trouvent les résultats globaux (n, valeurs absolues, pourcentages). Sous `results.by_country`, `results.by_institution_type` et `results.by_size` figurent les mêmes structures décomposées selon les segments. Pour les filtres croisés, des clés combinées supplémentaires existent, telles que `results.by_country_institution_type`, avec des clés de valeur séparées par | (ex. `DE|university`).

Clusters de texte libre

Les réponses libres sont regroupées par IA en clusters thématiques. Chaque cluster contient un nom multilingue, une description, des exemples de réponses traduits et une structure `results` propre, avec des pourcentages et des chiffres absolus, également décomposables par segments.

Champs multilingues

Tous les contenus textuels dans les données utilisent un objet linguistique uniforme { "de": "...", "fr": "...", "en": "... " }. Les options de réponse prennent également en charge un format hérité avec des tableaux linguistiques. L'application vérifie les deux formats à chaque accès et revient à la variante allemande ou à l'ID de l'option.

4. Génération de graphiques

Mécanisme de dispatch

Lors du rendu d'une question, `renderChart()` détermine la fonction de graphique appropriée en fonction du type de question. Le conteneur est localisé via un ID qui varie selon le mode d'affichage (préfixes différents pour les vues question, thème, mot-clé et profil). Avant le rendu, on vérifie s'il y a suffisamment de données ($n \geq 5$), sinon un espace réservé est affiché.

Diagrammes à barres (choix unique/multiple)

La fonction `renderBarChart()` extrait les libellés et les pourcentages des données de résultats et applique un tri contextuel. La logique de tri détecte automatiquement :

- **Questions Oui/Non** – ordre fixe avec coloration sémantique (Vert/Rouge/Orange)
- **Questions budgétaires/tendances** – ordre selon la direction (augmentation en haut, diminution en bas)
- **Questions de taille** – ordre logique (plus petit en haut)
- **Standard** – décroissant selon la valeur en pourcentage, « Autres » toujours en fin

Comme Plotly affiche le premier élément du tableau en bas pour les barres horizontales, l'ordre visuel souhaité est inversé en interne. L'affectation des couleurs se fait via `getSemanticColor()`, qui attribue automatiquement des couleurs adaptées en fonction de mots-clés multilingues.

Les libellés sont traduits avant affichage : d'abord via le champ `options` de la question, puis via une table de traduction de secours. La marge gauche s'ajuste dynamiquement à la longueur maximale des libellés.

Graphiques à barres empilées (Likert/Matrix)

Pour les échelles de Likert et les questions matricielles, `renderStackedBarChart()` génère des diagrammes à barres empilées à 100 % avec une échelle de couleurs divergente (rouge → orange → gris → vert). Chaque ligne représente un item, les segments affichent la répartition des réponses.

Classements

`renderRankingChart()` calcule des scores pondérés à partir des classements et affiche les résultats avec une coloration podium (or, argent, bronze pour les 3 premiers).

Graphiques de clusters (texte libre)

`renderClusterChart()` affiche les clusters générés par l'IA sous forme de barres horizontales avec pourcentage et nombre absolu, triés par fréquence décroissante. En dessous du graphique, un accordéon permet d'accéder aux détails des clusters, incluant description et exemples de réponses traduits.

Tableaux comparatifs

Dans la vue « Ma université », `renderComparisonChart()` génère des barres doubles : le résultat global (semi-transparent) à côté du résultat filtré (pleine couleur) permet une comparaison visuelle directe.

Petits multiples

`renderSmallMultiples()` génère sous chaque question des diagrammes comparatifs compacts, divisés selon tous les segments disponibles. Pour les segments de taille, un tri logique (petit → grand) est appliqué ; pour les autres segments, le tri se fait par effectif.

5. Segmentation et logique de filtrage

Filtre simple (barre latérale)

Le filtre latéral permet de sélectionner un segment unique (pays, type d'université ou taille) avec une valeur. Les données sont directement extraites de `results.by_<segment>.<value>`. En l'absence de données segmentées pour une question, l'affichage revient automatiquement aux données globales.

Filtre croisé multi-sélection (Mon université)

La vue « Mon université » permet de sélectionner simultanément plusieurs valeurs par segment. La logique de filtrage fonctionne en plusieurs étapes :

4. **Calcul des combinaisons** : Toutes les combinaisons possibles sont générées à partir des valeurs sélectionnées. Avec deux pays et un type d'établissement, deux combinaisons résultent.
5. **Recherche de données avec hiérarchie de secours** : Pour chaque combinaison, la couche complète de filtres croisés est d'abord recherchée (ex. : `by_country_institution_type["DE|university"]`). Si elle n'existe pas, on revient progressivement à des combinaisons plus petites : d'abord les paires, puis les filtres individuels, enfin les données globales.
6. **Agrégation** : Les résultats de toutes les combinaisons sont fusionnés : les valeurs absolues sont additionnées, les pourcentages recalculés à partir des valeurs agrégées. Les doublons dus aux chevauchements de secours sont évités via des clés uniques.
7. **Calcul de n** : La taille de l'échantillon est uniquement sommée à partir des correspondances exactes (sans secours). En cas de secours exclusifs, n est fixé à 0, ce qui supprime l'affichage.

Les types de questions complexes (texte libre, matrice de coopération, Likert) ne prennent pas en charge l'agrégation de filtres croisés et utilisent à la place le meilleur filtre individuel correspondant, avec une priorité : pays > type d'université > taille.

Seuils d'échantillonnage

L'application impose des effectifs minimums : aucun graphique n'est affiché si $n < 5$. Une alerte apparaît si $5 \leq n < 10$. Ces seuils s'appliquent de manière cohérente dans tous les modes d'affichage.

6. Internationalisation

La trilinguisme (DE/FR/EN) s'applique à quatre niveaux : textes d'interface via une table de traduction centrale, textes de questions et options de réponse directement dans les objets de données, libellés de thèmes et de structure dans les fichiers de configuration, et une table de

traduction de secours pour les libellés de réponses, utilisée en l'absence de traduction au niveau des options.

La détection de langue au démarrage vérifie d'abord le paramètre URL `?lang=`, puis la langue du navigateur ; la valeur par défaut est l'allemand. Lors du changement de langue, l'état complet est mis à jour : Alpine rend à nouveau les textes de l'interface, tous les graphiques sont redessinés avec des libellés traduits et le hash URL est actualisé.

7. Navigation et gestion d'état

Navigation basée sur le hachage URL

L'état de l'application est stocké sous forme de hachage d'URL (par exemple `#view=themes&lang=de&theme=ki`). Le mode d'affichage, la langue et les paramètres spécifiques à la vue (thème actif, mot-clé sélectionné, sous-vue de corrélation) sont enregistrés. À chaque changement d'état, le hachage est mis à jour via `history.pushState()`, permettant ainsi la navigation avant/arrière du navigateur.

Coordination du rendu

Le changement de vue déclenche une cascade : Alpine met à jour la visibilité des vues, puis, après un court délai (100 à 200 ms pour la stabilité du DOM), les graphiques de la nouvelle vue sont rendus. Des observateurs sur `activeTheme`, `correlationView` et `correlationStrengthFilter` garantissent que les modifications au sein d'une vue sont immédiatement reflétées.

8. Visualisation de l'analyse de corrélation

Les données de corrélation contiennent des relations statistiques par paires entre questions, avec Cramér's V comme coefficient, valeur p et classification de la force (fort/moyen/faible). L'application propose trois représentations :

La **vue carte** parcourt la structure de corrélation groupée par thème et affiche chaque corrélation sous forme de carte, incluant les questions concernées, les indicateurs statistiques et une interprétation multilingue.

La **heatmap** recueille toutes les corrélations, construit une matrice symétrique et la rend sous forme de heatmap Plotly avec une échelle de couleurs allant de Faible à Moyen puis Fort.

Le **réseau** utilise une simulation de force D3 : les questions sont représentées par des cercles, les corrélations par des lignes de connexion. La simulation place les questions fortement corrélées plus près les unes des autres. Les nœuds peuvent être déplacés par glisser-déposer.

Les trois vues respectent un filtre de force commun. La classification de force est normalisée à partir de différents formats de données (les désignations anglaises et allemandes sont mappées sur des valeurs uniformes).